

**UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE
DE GESTION DES RISQUES
D'INCENDIE POUR L'UE :
CRÉER DES PAYSAGES
RÉSILIENTS ET
DES COMMUNAUTÉS
PLUS SÛRES**

Les défis liés à l'aggravation des incendies de forêt en Europe

Les incendies de forêt sont devenus un défi mondial de plus en plus prégnant, le changement climatique modifiant considérablement leur fréquence, leur période d'apparition et leur localisation. Les saisons « feux de forêts » de 2022 et, plus récemment, de 2025 montrent de manière spectaculaire l'augmentation des surfaces brûlées et les défis liés aux incendies simultanés qui dépassent les capacités d'intervention. Si le feu est un processus écologique naturel, l'allongement des saisons des incendies et l'apparition d'incendies de forêt dans des zones auparavant moins touchées ont suscité l'inquiétude. En Europe, les régions du sud connaissent des incendies de forêt plus intenses, tandis que dans les régions d'Europe centrale et du nord, des zones plus vastes sont touchées. Ce changement nécessite une réponse européenne coordonnée pour s'adapter à l'évolution des schémas des incendies de forêt.

Les facteurs qui déterminent le risque d'incendie de forêt en Europe sont complexes et mêlent le changement climatique à des bouleversements socio-économiques, tels que l'abandon des zones rurales et une quasi-disparition des pratiques de gestion des terres. Ces facteurs ont conduit à une dégradation des paysages, à une augmentation des charges combustibles et à un déclin des méthodes agricoles traditionnelles. En conséquence, diverses politiques européennes, notamment la stratégie forestière de l'UE, la stratégie bioéconomique ou la loi sur la restauration de la nature, doivent être harmonisées afin de lutter efficacement et de manière intégrée contre les risques d'incendie de forêt. Les défis en matière de gouvernance compliquent encore davantage la gestion des risques, avec des approches fragmentées et parfois contradictoires entre les régions et une coordination insuffisante entre les parties prenantes. Les discussions en cours entre les défenseurs de la nature et les partisans de la gestion du paysage en sont une illustration parfaite.

Les incendies de forêt ont des répercussions qui vont au-delà des dommages environnementaux ; ils menacent également la santé publique, la sécurité, la justice sociale et la stabilité économique. Les catastrophes récentes, telles que les méga-incendies en Grèce et au Portugal, illustrent les conséquences directes et indirectes des incendies de forêt, notamment les pertes humaines, les problèmes de santé liés à l'exposition à la fumée et les coûts économiques importants associés à la lutte contre les incendies et à la reconstruction. Ces incendies de forêt dégradent également les puits de carbone, exacerbant le changement climatique et contribuant à l'abandon rural.

Alors que le risque d'incendies de forêt continue d'augmenter, une stratégie globale de gestion intégrée des risques d'incendies de forêt (IWRM) est essentielle pour l'Europe. Les approches actuelles sont souvent fragmentées et réactives, axées principalement sur la suppression et la prévention, plutôt que sur l'intégration globale du risque croissant d'incendies de forêt dans les paysages et les sociétés européennes. Une stratégie unifiée devrait englober la coopération entre plusieurs agences, intégrer divers acteurs et tirer parti des progrès technologiques afin de réduire les risques d'incendies de forêt de manière holistique.

Figure 1: Pays participant à la recherche sur la gestion des risques d'incendies de forêt dans le cadre du Green Deal

Les éléments clés de cette stratégie proposée comprennent la création d'une agence dédiée au niveau européen pour coordonner les efforts de gestion des incendies de forêt, l'harmonisation des politiques entre les États membres et l'élaboration d'objectifs et de cibles, y compris des indicateurs de performance clés à plusieurs échelles. En encourageant la collaboration, en facilitant les espaces d'échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les différents acteurs et à différentes échelles, et en améliorant l'interopérabilité des interventions d'urgence, l'Europe peut mieux se préparer et atténuer les effets des incendies de forêt, garantissant ainsi la sécurité et la résilience de ses communautés et de ses écosystèmes. De plus, grâce à la mise en œuvre d'une telle stratégie, l'UE peut devenir un leader mondial et un modèle de référence pour d'autres régions confrontées à des problèmes similaires en matière d'incendies de forêt et qui

s'orientent également vers des approches plus intégrées.

L'Union européenne a investi environ 70 millions d'euros dans la recherche sur les risques d'incendies de forêt, principalement dans le cadre du Pacte vert, en abordant tous les aspects de la gestion des risques d'incendies de forêt, de la prévention à l'intervention et à la restauration. Les projets ont donné lieu à l'élaboration d'une proposition commune pour une stratégie intégrée de gestion des risques d'incendies de forêt, qui décrit comment les derniers résultats de la recherche peuvent contribuer à réduire considérablement les risques d'incendies de forêt si des mécanismes permettant de mettre en œuvre ces solutions à grande échelle sont mis en place. Il est important de noter que les efforts de recherche ont été déployés à l'échelle paneuropéenne, comme le montre le graphique ci-dessus.

Suggestion clé pour la gestion intégrée des risques liés aux feux de forêt

- Les États membres européens doivent abandonner leur approche axée sur l'extinction et la prévention au profit d'une approche plus holistique de la gestion des risques d'incendies de forêt. Cela nécessite une collaboration entre les décideurs, les scientifiques, les agents opérationnels, le secteur privé et les citoyens afin d'intégrer les politiques d'urbanisme, de biodiversité, d'énergie et d'agriculture visant à réduire les risques d'incendies de forêt. Mettre l'accent sur les stratégies d'adaptation et de réhabilitation en tant qu'opportunités de transformation peut renforcer la résilience des paysages face aux changements climatiques et socio-économiques.
- L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie européenne globale, appliquée au moyen d'approches localisées au niveau des États membres et des régions, devraient être dirigées par un groupe de travail interinstitutionnel réunissant plusieurs directions générales de l'UE, telles que la DG ECHO, la DG ENV et la DG AGRI, entre autres. Ce groupe coordonnerait les efforts visant à créer éventuellement une agence spécialisée dans la gestion des risques d'incendies de forêt.
- Des initiatives nationales et régionales coordonnées sont essentielles pour rassembler les parties prenantes concernées afin d'élaborer des stratégies intégrées. La mise en place d'espaces permanents qui ne dépendent pas des programmes de financement de projets et la définition d'objectifs clairs et d'indicateurs clés de performance (KPIs) faciliteront le suivi et l'évaluation des mesures de gestion intégrée des risques d'incendie de forêt (IWRM). Une meilleure compréhension des dépenses publiques liées à la gestion des incendies de forêt est donc cruciale pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Un cadre législatif européen pourrait contribuer à faire respecter ces aspects essentiels.
- La création d'un mécanisme visant à faciliter le partage des données et l'échange de bonnes pratiques ainsi que l'apprentissage entre pairs à travers l'Europe pour tous les aspects de la gestion intégrée des incendies de forêt est crucial et devrait être gérée par un organisme ou une agence dédiée) au niveau européen.
- Un organisme compétent devrait également créer un groupe de travail technique européen chargé d'aider le groupe de travail interinstitutionnel à définir un plan de travail pour la mise en œuvre de la stratégie proposée, de suggérer des indicateurs clés de performance et de contribuer au suivi du déploiement de la stratégie, ainsi que de proposer de nouveaux thèmes pour le financement et les investissements futurs sur la base des besoins et des lacunes identifiés dans le domaine de la recherche selon une approche ascendante.
- Améliorer l'efficacité des opérations d'intervention paneuropéennes, notamment grâce au mécanisme de protection civile de l'Union (UCPM): améliorer l'interopérabilité grâce à des protocoles harmonisés et à une formation commune, les ressources étant échangées au niveau paneuropéen pendant les saisons des incendies prolongées. Renforcer les capacités en investissant dans la création et le partage de connaissances, notamment en améliorant la compréhension du risque imminent d'incendies de forêt plus intenses, extrêmes et simultanés dans les différentes réalités européennes.

Dans l'ensemble, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme qui facilite le partage des bonnes pratiques, la mise à l'échelle des résultats de la recherche et l'application de mesures de réduction des risques, y compris les nouvelles technologies. Ce mécanisme devrait inclure le financement de solutions adaptées à la diversité des risques locaux d'incendies de forêt, qui dépendent de la végétation, du climat et des conditions socio-économiques. Il devrait couvrir tous les aspects de la gestion intégrée des risques d'incendies de forêt, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 2: Composantes de la gestion intégrée des risques liés aux feux de forêt

